

Foster Forest: un juego para imaginar el bosque del futuro

Introducción

¿Cómo gestionar los bosques en un contexto de cambio climático creciente, con intereses sociales, económicos y ambientales cada vez más diversos? ¿Cómo facilitar el entendimiento entre gestores forestales, representantes políticos, propietarios privados y defensores del medio ambiente? Foster Forest, un juego de simulación participativa, plantea respuestas innovadoras a estas preguntas.

Una herramienta innovadora para la adaptación climática

Foster Forest es mucho más que un juego. Se trata de una herramienta de simulación que permite a los participantes ponerse en la piel de diferentes agentes implicados en la gestión forestal y explorar, a través de rondas de decisiones y resultados simulados, cómo sus

acciones podrían afectar a los bosques en las próximas décadas. Esta experiencia inmersiva ofrece un espacio seguro para el ensayo, el error, el diálogo y la construcción conjunta de soluciones.

La dinámica combina el uso de un software de simulación forestal con el juego de roles. Cada participante asume el papel de un actor relevante: gestores públicos del bosque, propietarios privados, representantes políticos o de asociaciones ambientales. A lo largo de varias rondas de juego, deben tomar decisiones sobre sus parcelas forestales: ¿plantar o cortar?, ¿certificar?, ¿proteger?, ¿vender?, ¿cambiar el uso del suelo? El sistema calcula automáticamente los efectos ecológicos y económicos de cada acción. El presupuesto se actualiza según costes e ingresos, y los indicadores ambientales —como el carbono almacenado, la calidad del agua o la popularidad del paisaje— evolucionan en función de las decisiones colectivas.

Figura 1: Elementos del modelo estático de Foster Forest. Copyright: Revue Forestière Française

El tablero de juego: un bosque dinámico y parametrizado

En Foster Forest, cada parcela tiene una superficie fija de 5 hectáreas y está caracterizada por parámetros como calidad del suelo, densidad de árboles por diámetro, volumen de carbono almacenado y sensibilidad a la sequía. Se incluyen cinco especies forestales comunes en Europa occidental: roble pedunculado, roble albar, haya común, pino silvestre y abeto Douglas.

El modelo de simulación se basa en escenarios climáticos deliberadamente pesimistas, extraídos de estudios científicos, con el objetivo de fomentar la reflexión crítica y el debate sobre la incertidumbre y la adaptación. La herramienta fue programada en el software de simulación multiagente COmmon-pool Resources and Multi-Agent Simulations.

Tres actos para una experiencia colectiva

El taller Foster Forest se estructura en tres fases principales:

1. **Introducción:** Se explica el rol de cada participante, sus objetivos (presupuestarios, ecológicos o sociales), las posibles acciones y la información disponible: precios de la madera, proyecciones climáticas, mapas interactivos con inventarios forestales, calidad del suelo o zonas elegibles para conservación.
2. **El juego:** Cada ronda simula una década, comenzando en 2020. Los participantes deciden acciones como el arrendamiento de la caza, regeneración natural o artificial, talas, certificación, conservación de bosques maduros, intercambios de parcelas, etc. Tras cada ronda, el sistema actualiza los indicadores y presenta las consecuencias. Un facilitador guía la sesión y resuelve propuestas inesperadas si están previamente codificadas (por ejemplo, campañas de sensibilización pública).

Figura 2: Estructura del taller Foster Forest. Copyright: Revue Forestière Française

3. Discusión final: El taller concluye con un debate grupal de 50 minutos donde los participantes comparten sus impresiones, analizan estrategias adoptadas y reflexionan sobre el escenario climático. Es un momento clave para fomentar la empatía, entender otros puntos de vista y abrir conversaciones sobre el futuro de los bosques.

Una innovación transferible

Aunque Foster Forest se desarrolló inicialmente en el contexto del grupo operativo EUROFORNORM en Normandía, su diseño es adaptable a otros territorios. La versión inicial, pensada para investigación, se ha simplificado para hacerla más accesible como herramienta de sensibilización. Actualmente, incluye opciones colectivas como programas de pago por almacenamiento de carbono, sensibilización ciudadana, denominaciones de origen para la madera o migración asistida de especies.

Disponible de forma gratuita en www.fosterforest.fr, el software cuenta con tutoriales en vídeo y documentación para facilitar su implementación. Si bien algunos parámetros están calibrados para los bosques franceses, el enfoque es replicable en cualquier país con voluntad de diálogo, experimentación y co-creación de futuros forestales.

¿Jugar para cambiar?

Foster Forest demuestra que el juego puede ser una herramienta seria. Al combinar simulación, participación y reflexión, permite que distintos actores experimenten, negocien y comprendan mejor los retos de la gestión forestal ante el cambio climático. Y en ese proceso, también siembran semillas de adaptación, colaboración y transformación real.

Further information

[Know more about EUROFORNORM Operational Group](#)
[Informative video](#)

Contacts

Laure FERRIER, laure.ferrier@communesforestieres.org
Aida Rodriguez, aida.rodriguez@cesefor.com

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

[FOREST4EU Project](#)
[FOREST4EU Project](#)
info@forest4eu.eu

